

IQTIDORLI O'QUVCHILAR BILAN ISHLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING PSIXOLOGIK JIHLTLARI

Xudoyberdiyev Shuhrat Ramazonovich

Xalqaro innovatsion universiteti

“Magistratura” bo‘limi boshlig‘i

Email: shuhratxudoyberdiyev76@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15826513>

Annotatsiya

Mazkur maqolada ta‘lim jarayonida iqtidorli o‘quvchilar bilan ishlash, ularda intellektual ijodiy salohiyatini rivojlantirish jarayonining psixologik jihatlari yoritilgan.

Shuningdek, maqolada iqtidorli bolalarning iqtidor va iste‘dodlarni erta aniqlay olish yo‘llari, ular bilan ishlash samaradorligini oshirish mexanizmlari va takomillashtirish masalalari bayon etilgan.

Аннотация

В статье рассматриваются психологические аспекты работы с одаренными учащимися в образовательном процессе, развитие их интеллектуального и творческого потенциала.

В статье также описываются способы раннего выявления талантов и способностей одаренных детей, механизмы повышения эффективности работы с ними, вопросы совершенствования.

Kalit so‘zlar: iqtidor, intellekt, aqliy rivojlanishi, o‘zligini anglashi, iste‘dod, qobiliyatlarini namoyon etish, intellektual ijodiy salohiyat, iqtidorli o‘quvchilar, individual yondashuv, ta‘lim sifati, motivatsiya o‘quv faolligi.

Ключевые слова: талант, интеллект, умственное развитие, самосознание, одаренность, проявление способностей, интеллектуальный творческий потенциал, одаренные учащиеся, индивидуальный подход, качество образования, мотивация, учебная деятельность.

Bugungi kunda ilm-fan, texnika va ishlab chiqarish sohalarining tez sur‘atda jadallik bilan rivojlanishi barcha ta‘lim muassasalarda ta‘lim-tarbiya sifatini mazmunan yangi bosqichga ko‘tarishni talab etmoqda. Bu esa yoshlar bilan olib borilayotgan ishlar ta‘sirchanligini oshishiga xizmat qiladi. O‘quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, bo‘sh vaqtlarini mazmunli o‘tkazish, muammolariga mas‘uliyat bilan yondashish iqtidorli bolalar orqali komil insonni tarbiyalab, voyaga yetkazish bugungi kun talabiga aylanmoqda. Hozigi kunda bolalar intellektini rivojlantirish muhim masalalardan biri bo‘lib hisoblanadi. Bu borada hukumatimiz tomonidan yoshlarga bo‘lgan e‘tibor va iqtidorli, iste‘dodli yoshlarni qo‘llab-quvvatlash masalalari davlat siyosatining

asosiy omillaridan biridir. Mamlakat kelajagi bo'lmish yosh avlodning tarbiyasini eng asosiy vazifalarimiz ekanligini yurtboshimiz Sh. Mirziyoyev aytganidek, "Bizni hamisha o'ylantirib keladigan muhim masala – bu yoshlarimizning odob axloqi, yurish-turishi, bir so'z bilan aytganda dunyoqarashi bilan bog'liq. Bugun zamon shiddat bilan o'zgaryapti. Bu o'zgarishlarni hammadan ko'proq his etadigan, kim – yoshlar. Biz kimmiz, qanday ulug' zotlarning avlodimiz, degan da'vatning doimo aks sado berib, o'zligiga sodiq qolishga undab tursin. Bunga nimaning hisobidan erishamiz? Tarbiya, tarbiya va tarbiya hisobidan" deb ta'kidlaydi [1].

Iqtidor - bu inson psixikasining butun umr davomida tizimli rivojlanuvchi sifati bo'lib, insonning boshqa odamlarga nisbatan bir yoki bir necha sohada yuqori natijalarga erishish imkoniga ega ekanligi bilan belgilanadi. Ushbu tavsifdan kelib chiqqan holda, shuni ta'kidlash mumkinki, iqtidor asosida umumiy intellektual va insonning bilish imkoniyatlarini belgilaydigan, tabiat tomonidan in'om etilgan qobiliyatlar, biror bir faoliyatda (masalan, ta'lim, ijodiy, kasbiy, ilmiy) muvaffaqiyatga erishishni ta'minlaydigan maxsus qobiliyatlar yotadi.

Umumiy qobiliyat egalari yuqori intellektual imkoniyatlarga ega bo'lib, muammoning yoki biron-bir masalaning yesimini tezda topishi, faoliyatiga ijodiy yondashishi bilan ajralib turadi.

Maxsus qobiliyat egalari esa - biron-bir aniq (masalan, matematika, musiqa, rasm chizish, shaxmat o'ynash, sport) faoliyat turiga qobiliyati bo'lgan va mana shu faoliyat bilan shug'ullanishni afzal ko'radilar.

Iqtidorli bolalar bu umumiy va maxsus qobiliyatlarni o'zida mujassam etgan bolalardir [2]. Ular boshqa bolalardan quyidagi belgilari bilan ajralib turadilar:

- qiziquvchanligi;
- doimo turli savollarga javob ahtarishligi;
- nutqi, tafakkuri, xotirasining tez rivojlanishi;
- tafakkurning unumdorligi;

Psixologik nuqtai nazardan umumiy va maxsus qobiliyat yosh davrlarini inobatga olgan holda muhim jihatlarga bog'liq. Erta yosh davrlar - maktabgacha va kichik maktab yoshida iqtidor umumiy hamda universal qobiliyat sifatida ko'rilishi va rivojlanishi mumkin. Ayni vaqtda bu iqtidor bola tomonidan qay darajada namoyon bo'layotganligiga e'tibor qaratish kerak. Shuning uchun biz bolalardagi qobiliyatni, iqtidor va iste'dodlarni erta aniqlay olishimiz va bola

rivojlanishidagi ontogenetik va biologik o'zgarish qonuniyatlarini bilishimiz lozim.

Rivojlanish jarayonining har bir o'tish davri quyidagicha uch qonuniy almashuvlar asosida kechadi:

Faoliyat olib borayotgan mazkur tipning o'z kuchini maksimal darajada sarflashi va eng yuqori darajaga ko'tarilishi.

Faoliyatning to'yinishi va uning boshqa jihatlarining (ashyoviy va kommunikativ) faollashuvi.

Har bir rivojlanishdagi davrdagi bolaga to'g'ri tarbiya berish shaxsdagi umumiy va maxsus qobiliyatlarni rivojlantirishga asos bo'lib xizmat qiladi. Har qanday bolada ma'lum qobiliyat va iste'dod bo'ladi. Kimdir og'zaki tushunish, kimdir ijodiy va kimdir hisob kitobda, kimdir kashfiyotchilik qobiliyati va hokazo.

Iqtidorli yoshlar O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyotining hamda uning jahon hamjamiyatida munosib o'rin egallashini ta'minlovchi muhim omil va millat ziynati hisoblanadi. Ular maqsadga intilish, qat'iyatlilik va mehnatsevarlik kabi fazilatlarini, hamda ijodiy faoliyati bilan shug'ullanish istagi bilan ajralib turadi. Shunday ekan, iqtidorli yoshlarni barvaqt aniqlash va ularning qobiliyatini ro'yobga chiqarishda ta'lim muassasalarining o'rni beqiyosdir. O'zbekistonda ta'lim sohasida iqtidorli o'quvchilarni aniqlash va ular bilan ishlash xususiyatlari bo'yicha bir qancha pedagog olimlarimiz tomonidan tadqiqot ishlari olib borilgan. Jumladan, Z. Narimbetova, iqtidorli bolalarni o'qitishda, asosan, o'qituvchi mahoratiga e'tibor qaratish asosiy omil ekanligi, shuningdek, iste'dodli bolalarning iqtidorini kashf etish uchun zamonga mos usul va metodikalar zarurligi va bunga o'qituvchi shaxsi mas'ul ekanligini ta'kidlaydi. O. Rajabov ta'lim jarayonida iqtidorli o'quvchilar bilan ishlash dasturlarining afzalliklarini tadqiq etgan. Shuningdek, iqtidorli o'quvchilar uchun maxsus dasturlarning yaratilish tarixi, nazariyasi va tajribalari bayon etilgan. Shuningdek, X. Beknazarova tadqiqotlarida iqtidorli yoshlar ta'limini differensial ta'limning asosiy yo'nalishi sifatida o'rganilgan [3]. U iqtidorli bolalar bilan ishlashda jahon tajribalari, dastur va loyihalarini tadqiq etgan. Jumladan, AQSH, Yaponiya, Germaniya kabi davlatlarning tashkilot va tadqiqotlarini tahlil qilib, afzal tomonlarini ko'rsatib bergan.

Iqtidorli bolalar bilan ishlashning pedagogik-psixologik usullari haqida esa D. Isabayeva tadqiqot olib borgan. Bu ilmiy ishda iqtidorni erta yoshdan aniqlash, bunga ota-ona, jamiyat, pedagoglar e'tibor qaratishi lozimligi aytilgan.

Iqtidorli bolalar bilan ishlashda psixologlar iqtidorning tuzilishini belgilaydigan asosiy omillarni bilishlari lozim. Bular quyidagilar:

umumiy intellektual yoki aqliy qobiliyatlarning yuqori darajasi;

bilish motivining dominantligi - boshqa motiv turlaridan ustunligi;

yangi predmetlar, vazifalar, voqea-hodisalarga duch kelganda, muammoni qo'yilishi va yechimini topishda ijodiy faollikning namoyon bo'lishi.

Talim muassalarida iqtidorli bolalar bilan ishlashda quyidagilarga e'tibor beriladi:

Iqtidorli talabalarni aniqlab ular bilan uzluksiz ishlash;

Iqtidorli o'quvchi shaxsini psixologik rivojlantirish;

Iqtidorli talabalarni ilmiy anjumanlarga jalb qilish.

Demak, davlat taraqqiyoti va jamiyat ravnaqi ko'p jihatdan yoshlarning intellektual potentsiali bilan belgilanar ekan, yoshlarining ilmiy potentsiali yuqori darajada rivojlangan mamlakat barcha sohalarda doimo ilg'or bo'ladi. Shuning uchun mamlakatimiz rahbariyati ta'lim tizimini tubdan isloh qilishga katta e'tibor qaratayapti. Shunga ko'ra, yuqori malakali kadrlar tayyorlash davlat siyosati darajasidaga ko'tarilmoqda. Alohida iqtidorga ega yoshlarni aniqlab, ularga ko'plab imtiyozlar yaratib berilmoqda. Buni biz birgina oliy ta'lim muassasalarida iqtidorli talabalarga beriladigan imtiyozlar misolida aytsak ham bo'ladi. Masalak, iqtidorli talabalarni rag'batlantirish universitetning imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda belgilanadi:

- stipendiyasiga qo'shimcha bitta oddiy stipendiya belgilanadi;

- universitet stipendiyasiga tavsiya qilinadilar;

- universitet kutubxonasi va internetdan imtiyozli ravishda foydalanishga ruxsat beriladi;

- yozda universitet lageriga va profilaktoriyasiga yo'llanmalar beriladi.

Iqtidorli bolalarni o'qitishdagi tajribalar shuni ko'rsatadiki, iste'dodlilarga ta'lim alohida yondashuv va usullarni talab qiladi. Jahon amaliyotida iqtidorni ko'ra olish, iqtidorni erta aniqlash va to'g'ri yo'naltirish, ta'lim imkoniyatlarini talab darajasida oshirish orqali iqtidorni rivojlantirishga erishish masalalari yoritilgan. Shu bilan birgalikda, boshlang'ich ta'limdagi mavjud muammolar o'rganilgan. Respublikamizdagi tajribalar esa, asosan, iqtidorli bolalar bilan ishlash usullarini takomillashtirish, eng samarali ta'lim texnologiyalarini tatbiq etish zaruratini ilgari suradi. Demak, Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, iqtidorli va bo'sh o'zlashtiruvchi o'quvchilar bilan ishlashda yagona, an'anaviy yondashuvlar samarasiz bo'lib, differensial, individual va shaxsga yo'naltirilgan pedagogik texnologiyalar asosida ta'limni tashkil etish muhim ahamiyat kasb

etadi. Iqtidorli o'quvchilar uchun murakkab, ijodiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantiruvchi topshiriqlar, mustaqil loyihalar, izlanish ishlari zarur bo'lsa, bo'sh o'zlashtiruvchilar uchun bosqichma-bosqich tushuntirish, rag'batlantirish, ko'rgazmali vositalardan foydalanish, sabrli va qo'llab-quvvatlovchi muhit yaratish muhim hisoblanadi [4]. Shuningdek, sinfda ta'lim sifatini oshirish uchun o'qituvchi yuqori darajadagi kasbiy kompetensiyaga, didaktik savodxonlikka, zamonaviy texnologiyalarni qo'llay olish ko'nikmalariga ega bo'lishi zarur. Xulosa sifatida shuni aytish kerakki, iqtidorli yoshlarni tarbiyalashda biz oila, mahalla va talim muassasi o'ratsida hamkorlik, yoshlarda maqsadli va ongli bilim olishni shakllantirishga, ta'lim tarbiya jarayonida intellektual salohiyatini rag'batlantirishga e'tibor berishimiz maqsadga muvofiqdir

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.Mirziyoyev. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent, "O'zbekiston" – 2017. 157-158-betlar.
2. Narimbetova Z.A. Maktabda iqtidorli bolalar bilan ishlash xususiyatlari. Экономика и социум, no. 4-2 (83), 2021, pp. 920-923.
3. Tursoatov A. E. O'quvchi-yoshlarni sinfdan tashqarida o'tkaziladigan mashg'ulotlarning samaradorligini oshirish yo'llari. TDPU xabarlar, 2020 yil 1(9), 121-123.
4. Sharipov Sh.S. Talabalar ixtirochilik ijodkorligini shakllantirishning pedagogik sharoitlari (mehnat va kasb ta'limi fakulteti misolida).: Ped. fan. nom. ... diss. - T.: 2000.

